

РУҲИЙ САЛОМАТЛИКНИ КАСБ МУҲИТИДАГИ ФАРОВОНЛИККА ТАЪСИРИ

Абдумаджидова Д.Р.

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Жаҳондаги психологик тадқиқотларда шахснинг руҳий саломатликка қадрият сифатида муносабатини ўрганишнинг устуворлиги замонавий инсон ҳаёт тарзининг ўзгариши юқори даражаси сабабли юзага келмоқда. Инсон турмуш тарзининг ижтимоий ва психологик омилларини ўрганиш муҳимлиги инсонлар хулқ-атворини ўзгартириш орқали турли касалликлар ва ўлим хавфи юзага келишининг олдини олиш ёки камайтириш имконияти билан боғлиқ. Руҳий саломатлик бу - инсоннинг психологик ва ижтимоий фаровонлик ҳолати бўлиб, инсон ўз имкониятларини англаб етади, ҳаётдаги қийинчиликлар ва стрессларга самарали қарши тура олади, онгли фаолият олиб бориш натижасида жамият ривожига ҳисса қўшади. Руҳий саломатлик - инсон психикасининг барқарор, етарли даражада ишлаши ва асосий билиш жараёнлари (идрок, хотира, диққат, тафаккур)га боғлиқ. Уни жараён сифатида кўриб чиқиш бир қатор асосларни ажратиб кўрсатишни тақозо этади, жумладан: сенсор, вербал ва структуравий ахборот оқимининг барқарорлиги, физиологик хусусиятлар, психологик ва ижтимоий имкониятларни сақлаш ёки методологик категориядир.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг таъкидлашича, руҳий бузилишлар дунё аҳолисининг тахминан 12 фоизига таъсир қилади – тахминан 450 миллион киши ёки дунё бўйлаб ҳар тўртинчи одам психологик саломатлик билан боғлиқ муаммоларга дуч келмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан таклиф этилган (1948 йилда) таърифда шундай келтирилган: “Саломатлик - бу нафақат касаллик ёки заифликни инкор этади, балки жисмоний, ақлий ва ижтимоий фаровонлик тўлиқ ҳолатда акс этишини билдиради”. Ушбу таъриф руҳий саломатлик феноменини тизимли ва яхлитлилигини акс эттирганда ҳолда, тиббиёт, психология, социологияда қабул қилинган ушбу ҳодисанинг ягона жисмоний, руҳий ва ижтимоий саломатлигини ўзида мужассам этади.

Шахснинг индивидуал руҳий саломатлиги қуйидаги омилларга боғлиқ: маънавий; жисмоний, руҳий, ижтимоий. Шахснинг психологик саломатлиқнинг кўрсаткичлари омиллари эса қуйидагилардан иборат:

- 1) ҳис туйғу – ўз-ўзини бошқара олиш;
- 2) тафаккур – адекват, соғлом фикр юритиш;
- 3) хотира – эслаб қолиш, эсда сақлаш, эсга тушириш;
- 4) характер – хулқ-атвор, қадриятлар тизими.

Оптималь ҳаёт фаолиятини олиб бориш билим-кўникмаларини ўзида акс эттирган соғлом шахс мақомини (намунасини деб атаса ҳам бўлади) ибтидоий ҳамда чуқур ўрганиш ишлари психология ва фалсафанинг гуманистик йўналишида кўзга ташланади. Вояга етган соғлом шахс ўзига хос сифатлардаги психиканинг намоён бўлишига эга. Вояга етган (лаёқатли) шахс намунасини ўз ичига: ўзини англаш, ўз устида ишлаш, ўзига хос бўлишда фаоллик, фрустрацияларга чидамлик, шахсий тажриба хосил қилиш ва уларни англаш, фаол ҳаётий нуқтаи назарга эгаллик кабиларни олади. У инсоннинг ўз олдига кўп қиррали, муайян йўналишларга эга даражаланган мақсад ҳамда вазифаларни қўя олиши, ҳаётий қадриятларини чуқур англаши уни бутун ва соғлом шахсга айлантириши мисолида тавсифланади.

Бугунги кунда адабиётларда руҳий саломатлик таърифининг уч юздан ортиқ вариантларини топиш мумкинлиги ажабланарли эмас, яъни: руҳий саломатлик - бу нафақат касалликнинг йўқлиги, балки тўлиқ жисмоний, психологик ва ижтимоий фаровонлик ҳолати; шахснинг тўлақонли ўзини-ўзи англаши; фенотипик эҳтиёжларга мос равишда организмнинг ўзини-ўзи сақлаш ва мукамал ўзини-ўзи тартибга солиши; тананинг атрофдаги табиий ва ижтимоий муҳит билан динамик мувозанати инсонга хос бўлган барча биологик ва ижтимоий функцияларни эркин амалга ошириш билан боғлиқ жараёнлар.

Руҳий саломат инсон ўзи билган ва бошдан кечириётган дунёда ўз нуқтаи назаридан муносиб ўрин топади. Бу ҳаётга бўлган қизиқиш, фикр эркинлиги ва ташаббус, илмий ёки амалий фаолиятнинг ҳар қандай соҳасига бўлган иштиёқ, фаоллик ва мустақиллик, жавобгарлик ва таваккал қилиш қобилияти, ўзига бўлган ишонч ва бошқаларни ҳурмат қилиш, мақсадга эришиш воситаларини тушуниш, кучли ҳис-туйғулар ва тажрибалар учун қобилият, ўз шахсини англаш ва ўзига хосликдан қувончли ажабланиб атрофдаги барча одамлар, ҳаёт ва фаолиятнинг турли соҳаларида ижодкорлик ва шу кабиларни ўз ичига олади.

Руҳий саломатлик касбий фаолитда қуйидагиларда намоён бўлади: шахсларо муносабатларни ўрнатиш, яъни муносабатлар асосан ижобий ва ишончли бўлади, хоҳиш-истак ва меҳнат қилиш қобилияти. Бу нафақат касбий фаолият, балки ижодкорлик, жамиятга ҳисса қўшишдир. Инсоннинг ўзи, унинг оиласи, жамият учун қимматли нарсаларни яратишидир. Ахлоқий меъёрларни тушуниш, яъни уларга риоя қилиш зарурлигини билиш учун, бу борада эгилувчан бўлиш талаб этилади. Муайян ҳолатларда, у ўзини тутиш чегарасини ўзгартириши мумкин (аклидрок доирасида). Шунингдек, ҳиссий барқарорлик, ҳис-туйғулар шиддатига дош бериш, эмоционал ҳолатлар ўзини бошқаришрига имкон бермаслик, уларни ҳис қилиш қобилиятида ифодаланади. Рефлексия қобилияти, яъни ўз-ўзига вақтида мурожаат қилиш, ўз ҳаётидаги баъзи воқеалар

сабабларини таҳлил қилиш, қандай қилиб давом этишни тушуниб олиш. Адекват ўзини-ўзи баҳолаш, ўзининг характерини ўзига хос хусусиятларига кўра олиш, ўзини англаш, ўзига илиқлик билан муносабат, характернинг кучли ва заиф томонларини ҳақиқий англашдир.